
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.736

DOI 10.5281/zenodo.17043033

Научная статья

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТОРОВ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

PERSONAL BANKRUPTCY AND CREDITOR RIGHTS PROTECTION: EFFECTIVENESS OF EXISTING MECHANISMS AND WAYS OF IMPROVEMENT

КИСЕЛЁВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
Московский университет имени С.Ю. Витте.

KISELEV VLADISLAV VYACHESLAVOVICH,
Moscow University named after S.Yu. Witte.

В статье рассматриваются механизмы защиты прав кредиторов в процедурах банкротства физических лиц, анализируются проблемы правоприменения и предлагаются меры по совершенствованию законодательства. Особое внимание уделено судебной практике, оспариванию сделок должников и злоупотреблениям внесудебным банкротством. В рамках исследования сформулированы предложения по усилению контроля над финансовыми операциями должников и введению дополнительных мер ответственности за недобросовестное поведение. Проведенный анализ выявил необходимость расширения полномочий финансовых управляющих и ужесточения контроля за сделками должников в предбанкротный период. Предлагаемые изменения в законодательство направлены на предотвращение злоупотреблений и обеспечение баланса интересов сторон в процедурах банкротства.

The article examines the mechanisms for protecting creditor rights in personal bankruptcy procedures, analyzes law enforcement issues, and proposes measures to improve legislation. Particular attention is given to judicial practice, debtor transaction disputes, and abuses of out-of-court bankruptcy. The study formulates proposals for strengthening control over debtors' financial transactions and introducing additional liability measures for dishonest behavior. The analysis revealed the need to expand the powers of financial managers and tighten control over debtors' transactions in the pre-bankruptcy period. The proposed amendments to the legislation are aimed at preventing abuse and balancing the interests of the parties in bankruptcy proceedings.

Ключевые слова: банкротство физических лиц, защита кредиторов, судебная практика, оспаривание сделок, финансовый управляющий, злоупотребление правом.

Key words: personal bankruptcy, creditor protection, judicial practice, transaction disputes, financial manager, abuse of rights.

Актуальность темы исследования определяется усилением значимости института банкротства физических лиц в правовой системе Российской Федерации и необходимостью обеспечения справедливого баланса между интересами должников и кредиторов. Институт банкротства физических лиц в Российской Федерации играет значимую роль в обеспечении баланса интересов должников и их кредиторов. С момента введения данной процедуры в 2015 году наблюдается стабильный рост числа граждан, признаваемых несостоятельными, что обусловлено как социально-экономическими факторами, так и эволюцией правоприменительной практики. С момента легализации данной процедуры значительно расширилось как ее применение, так и спектр проблем, возникающих в ходе ее реализации. Одним из ключевых вызовов стало распространение недобросовестных практик: сокрытие активов, фиктивные сделки, злоупотребление внесудебными процедурами, что подрывает доверие к механизму банкротства в целом. Это порождает необходимость в нормативном уточнении существующих положений, а также в разработке новых средств правового реагирования на злоупотребления.

Однако наряду с предоставлением должникам возможности освобождения от обязательств актуализируется проблема злоупотреблений, связанных с преднамеренным уклонением от выплат, сокрытием активов и неправомерным использованием механизма внесудебного банкротства. В этих условиях особую важность приобретает совершенствование механизмов защиты прав кредиторов, направленных на обеспечение добросовестности процедур банкротства и недопущение ущемления интересов кредиторов в ходе их реализации.

Вопросы, связанные с банкротством физических лиц и защитой прав кредиторов, нашли отражение в ряде современных научных работ. В частности, М. Н. Кузбагаров, Е. В. Кузбагарова и В. М. Шеншин [6] проанализировали ключевые правовые позиции Верховного Суда РФ, акцентируя внимание на проблемах правоприменения при оценке добросовестности должника и оспаривании сделок. К. А. Абдуллаев рассматривает особенности возбуждения дел о банкротстве граждан, выявляя пробелы в регулировании начальной стадии процедуры и трудности, связанные с доказыванием неплатежеспособности. И. В. Фролов в своих работах подчеркивает внутреннюю противоречивость действующего регулирования, особенно в части зачета требований и участия супругов в деле о банкротстве [10-12]. И. М. Чупахин анализирует правовые последствия признания обязательств должника общими с его супругом, акцентируя внимание на сложности разграничения имущества и прав сторон в процедуре [13]. Имеющиеся исследования охватывают важные, но разрозненные аспекты проблемы, что подчеркивает необходимость комплексного анализа механизмов защиты кредиторов и правовой модернизации соответствующих институтов.

Проблема исследования заключается в том, что несовершенство действующих механизмов защиты прав кредиторов в процедурах банкротства физических лиц, проявляющееся в злоупотреблении внесудебным порядком, сокрытии активов и недостаточном контроле за действиями должников.

Целью исследования является анализ эффективности существующих правовых механизмов защиты кредиторов при банкротстве физических лиц и формулирование предложений по их совершенствованию.

Теоретическая основа исследования представлена работами российских правоведов в области банкротства (И. В. Фролов, М. Н. Кузбагаров, К. А. Абдуллаев и др.). Методологическая основа исследования представлена формально-юридическим методом, сравнительно-правовым анализом и методом правовой герменевтики.

Процедура банкротства физических лиц в Российской Федерации регламентируется главой X Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее – Закон о банкротстве). В соответствии со статьей 213.4, гражданин обязан подать заявление о признании его банкротом в случае, если он не способен исполнить свои обяза-

тельства перед кредиторами на сумму не менее 500 тысяч рублей. При этом на должника возлагается обязанность предоставить арбитражному суду сведения о всех сделках, совершенных им за три года до момента подачи заявления, если их сумма превышает 300 тысяч рублей (п.3 ст. 213.4 Закона о банкротстве).

Несмотря на это, в правоприменительной практике нередко возникают сложности с выявлением преднамеренного вывода активов, так как должники могут скрывать определенные сделки или проводить их через аффилированных лиц. Законодательство предусматривает ряд механизмов контроля, в том числе «привлечение финансового управляющего, который обладает правом запрашивать сведения о финансовом состоянии должника и инициировать оспаривание подозрительных сделок в суде» [5, с. 7].

Установление требований кредиторов к должнику регулируется положениями статьи 71 Закона о банкротстве. Согласно данной норме, кредиторы обязаны направить свои требования в арбитражный суд в течение 30 дней с момента публикации информации о введении процедуры наблюдения (ст. 71 Закона о банкротстве). Требования должны сопровождаться документами, подтверждающими их обоснованность, после чего суд принимает решение о включении данных требований в реестр кредиторов. Однако практика показывает, что «кредиторы сталкиваются с трудностями при доказывании своих требований, особенно если должник злоупотребляет правом на оспаривание кредиторской задолженности» [7, с. 20].

Дополнительные проблемы возникают при реализации имущества должника: согласно статье 213.28 Закона о банкротстве, по завершении расчетов с кредиторами гражданин может быть освобожден от дальнейшего исполнения обязательств, за исключением случаев, когда его недобросовестность была доказана судом. В связи с этим, судебные органы нередко рассматривают «дела о недобросовестных действиях должников, стремящихся избежать выплаты долгов за счет фиктивных сделок или злоупотребления процедурой банкротства» [9, с. 49].

Таким образом, несмотря на наличие правовых механизмов, защита прав кредиторов требует дальнейшего совершенствования, особенно в вопросах предотвращения злоупотреблений и повышения эффективности контроля над действиями должника.

Судебная практика по защите прав кредиторов в делах о банкротстве физических лиц отражает значительное количество споров, связанных с доказыванием недобросовестности должника и злоупотреблением процедурой банкротства. Одним из наиболее проблемных аспектов является отказ в освобождении гражданина от обязательств в силу его недобросовестного поведения, что регламентировано частью 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве. Однако применение данной нормы судами неоднозначно, что создает дополнительные сложности для кредиторов.

Так, в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31 октября 2022 г. № 307-ЭС22-12512 [2] рассматривался случай, когда должник, подавая заявление о признании банкротом, не отразил в отчетности принадлежащие ему активы, в том числе права требования по ранее выданным займам. Финансовый управляющий, выявивший данные обстоятельства, инициировал процесс оспаривания сделки и ходатайствовал об отказе в освобождении должника от обязательств. Верховный Суд поддержал данную позицию, отметив, что сокрытие активов и преднамеренное создание условий для уклонения от выплат кредиторам свидетельствуют о недобросовестном поведении должника. В результате суд отказал гражданину в применении механизма освобождения от обязательств после завершения процедуры банкротства, подчеркнув, что действия должника противоречат принципу добросовестности. Это решение иллюстрирует важность выявления сокрытых активов и эффективного участия финансового управляющего в защите интересов кредиторов.

Примером правоприменительной практики, свидетельствующим о рисках недобросовестного поведения, является ситуация с реализацией механизма внесудебного банкротства. В соответствии с пунктом 1 статьи 223.2 Закона о банкротстве, гражданин вправе инициировать внесудебную процедуру, если размер его задолженности составляет от 25 до 500 тысяч рублей, а исполнительное производство в отношении него окончено в связи с невозможностью взыскания на основании законодательства об исполнительном производстве. При этом суды фиксируют случаи, когда должники, формально подпадая под установленные критерии, прибегают к механизму списания долгов после отчуждения имущества или скрывтия доходов, что фактически нарушает принципы добросовестности и баланса интересов сторон [8].

В Определении Верховного Суда РФ от 19.03.2024 № 6-КГ24-1-К2 [3] рассматривалась ситуация, в которой гражданка при подаче заявления о внесудебном банкротстве указала неполные сведения о задолженности перед кредитором, чем ввела в заблуждение уполномоченный орган. Верховный Суд отметил, что освобождение от обязательств в результате внесудебной процедуры не распространяется на сумму требований, превышающую заявленную, а также подчеркнул недопустимость занижения суммы долга как способа манипуляции процедурой.

Данная позиция подтверждает необходимость усиления контроля над добросовестностью заявителя, в том числе через установление обязанности подтверждать состав и объем задолженности документально. Одновременно возникает вопрос о необходимости расширения процессуальных возможностей кредиторов по оспариванию результатов внесудебного банкротства в случае выявления фактов сокрытия имущества или неверного указания суммы обязательств [4].

Это дело демонстрирует значимость усиления контроля над сделками, совершенными перед подачей заявления о банкротстве. Совершенствование законодательства о банкротстве физических лиц является необходимой мерой для повышения уровня защиты прав кредиторов и предотвращения злоупотреблений со стороны должников. Анализ судебной практики и существующих нормативных положений показывает, что ключевые проблемы связаны с затруднением «выявления недобросовестных сделок, недостаточной ответственностью за преднамеренные действия, приводящие к банкротству, а также ограниченной эффективностью процедур внесудебного банкротства» [6, с. 57].

Для решения этих вопросов предлагается ряд изменений, направленных на усиление контроля над финансовыми операциями должников и повышение прозрачности процесса банкротства.

Одной из первоочередных мер должно стать расширение полномочий арбитражных управляющих в части проверки сделок должника перед банкротством. В настоящее время статья 61.2 Закона о банкротстве устанавливает основания для оспаривания подозрительных сделок, однако ее положения не охватывают все возможные схемы вывода активов. В связи с этим предлагается дополнить статью 61.2 пунктом 3, устанавливающим обязанность арбитражного управляющего запрашивать сведения о сделках должника за три года до подачи заявления о банкротстве, независимо от их суммы, а также получать информацию из налоговых органов о финансовых операциях должника. Этот шаг позволит предотвратить фиктивные банкротства и повысит уровень выявления схем преднамеренного вывода активов.

В частности, в статью 61.2 Закона о банкротстве целесообразно внести следующий пункт: «Финансовый управляющий обязан направлять запросы в налоговые органы, кредитные учреждения и иные организации, обладающие сведениями о финансовых операциях должника за трехлетний период, предшествующий подаче заявления о признании должника банкротом. В случае выявления подозрительных сделок финансовый управляющий обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании их недействительными».

Дополнительным механизмом защиты кредиторов может стать усиление контроля над внесудебным банкротством. В соответствии со статьей 223.2 Закона о банкротстве, внесудебное банкротство может быть инициировано гражданином при наличии совокупной задолженности в размере от 25 до 500 тысяч рублей, при условии отсутствия у него имущества, за счет которого может быть произведено взыскание, и при наличии завершеного исполнительного производства, возвращенного на основании законодательства об исполнительном производстве. Несмотря на это, выявляются случаи недобросовестного использования механизма, направленные на формальное соблюдение требований закона при фактическом наличии у должника активов. Однако практика показывает, что этот механизм нередко используется недобросовестными должниками, которые искусственно уменьшают размер своих активов перед обращением за процедурой. Для предотвращения таких случаев предлагается ввести ограничение на внесудебное банкротство для лиц, совершавших сделки с недвижимостью или переводивших значительные суммы третьим лицам в течение года до подачи заявления.

В связи с этим целесообразно дополнить статью 223.2 Закона о банкротстве следующим положением: «Граждане, совершившие сделки с недвижимым имуществом, транспортными средствами или переводившие суммы, превышающие 100 тысяч рублей, на счета третьих лиц в течение 12 месяцев, предшествующих подаче заявления о внесудебном банкротстве, не вправе воспользоваться данной процедурой и обязаны инициировать судебное банкротство».

Еще одним направлением совершенствования законодательства является усиление ответственности за злоупотребления в ходе процедуры банкротства. В действующей редакции статьи 61.13 Закона о банкротстве предусмотрена ответственность должника, учредителей и руководителей за нарушение законодательства о несостоятельности. Однако на практике взыскание убытков в пользу кредиторов в подобных делах затруднено. Для повышения эффективности ответственности предлагается установить дополнительную норму, согласно которой должник, уклоняющийся от раскрытия информации о своем имуществе, может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что существующие механизмы защиты прав кредиторов при банкротстве физических лиц обладают ограниченной эффективностью. Основными факторами, снижающими результативность правоприменения, являются трудности в выявлении недобросовестных действий должников, недостаточный контроль над финансовыми операциями и формальное использование процедуры внесудебного банкротства. Для повышения эффективности правовых механизмов банкротства предлагается:

- внести изменения в статью 61.2 Закона о банкротстве, обязав финансового управляющего запрашивать сведения о всех сделках должника за трехлетний период;
- дополнить статью 223.2 ограничениями на применение внесудебного банкротства при наличии подозрительных операций с активами;
- установить дополнительную форму субсидиарной ответственности для должников, скрывающих имущество.

Реализация предложенных мер позволит повысить прозрачность процедуры банкротства физических лиц, сократить количество злоупотреблений и обеспечить более надежную защиту прав добросовестных кредиторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. От 26.12.2024) «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС «КонсультантПлюс». 02.11.2002. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 01.04.2025).

2. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31 октября 2022 г. № 307-ЭС22-12512 // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=735043#jH5ivUwyHlxSXBE> (дата обращения: 24.04.2025).
3. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 19 марта 2024 г. № 6-КГ24-1-К2 // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=807260> (дата обращения: 04.04.2025).
4. Абдуллаев К.А. Судебное банкротство гражданина: основания и порядок возбуждения производства по делу о признании гражданина банкротом // Наука и новации: современные проблемы права. Московский государственный областной университет. Москва, 2022. С. 138-148.
5. Карелина С.А. Система ограничений прав кредиторов как элемент механизма правового регулирования несостоятельности (банкротства) гражданина (часть 1) // Право и экономика. 2020. № 11 (393). С. 5-14.
6. Кузбагаров М.Н., Кузбагарова Е.В., Шеншин В.М. Обзор правовых позиций Верховного суда Российской Федерации в области несостоятельности (банкротства) // Вестник арбитражной практики. 2022. № 1 (98). С. 54-62.
7. Лескова Ю.Г., Филатова У.Б. Принцип добросовестности и злоупотребление правом в аспекте конвергенции семейного законодательства и законодательства о банкротстве // Гражданское право. 2023. № 4. С. 19-21.
8. Родина Н.В. Установление требований супругов в делах о банкротстве // Семейный бизнес & качество правовой среды. Москва, 2023. С. 321-329.
9. Степанян А.С. Банкротство граждан: актуальные проблемы правоприменения // Право и бизнес. 2021. № 1. С. 48-54.
10. Фролов И.В. Дефекты рациональности действующей концепции правового регулирования несостоятельности (банкротства) и необходимость перемен // Право и экономика. 2022. № 10 (416). С. 33-42.
11. Фролов И.В. Исключение из общего правила активной множественности лиц в деле о банкротстве гражданина // Право и бизнес. 2021. № 1. С. 24-30.
12. Фролов И.В. О формировании концепции применения зачета встречных однородных требований в делах о банкротстве граждан // Закон. 2023. № 6. С. 63-71.
13. Чупахин И.М. Последствия признания обязательства должника общим с его супругом в деле о банкротстве гражданина // Вестник арбитражной практики. 2022. № 2 (99). С. 33-37.

Поступила в редакцию: 11.05.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© Киселев В.В., 2025.